

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA YUZAGA KELGAN
EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING REPRADUKTIV
YOSHDAGI AYOLLAR SALOMATLIGIGA TA’SIRI

Najimova Dilfuza

Qoraqalpog‘ davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasida istiqomat qiluvchi xotin-qizlarning repraduktiv salomatligiga ta’sir qilayotgan ekologik omillar, yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimiga oid bugungi kundagi bir qator loyiha, taklif va-mulohazalar atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: repraduktiv, salomatlik xotin-qizlar, Orol fojiasi, islohot, onalik va bolalik, tibbiy yordam, atrof-muhit.

Annotation: In this article, environmental factors affecting the reproductive health of women living in the Republic of Karakalpakstan, emerging problems and a number of current projects, proposals and opinions regarding their solutions are covered in detail.

Key words: reproductive health, women's health, Arol tragedy, reform, motherhood and childhood, medical care, environment.

Global iqlim o‘zgarishlari sababli O‘rta Osiyoning ko‘plab davlatlarida tuproq yemirilib, serunum yerlar qisqarib, cho‘llanish, suv tanqisligi, qurg‘oqchilik, aholini toza ichimlik suvi bilan ta’minlash asosiy muammoga aylanib bormoqda.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududlari bugungi kunda Orol dengizining fojialari bilan bevosita bog‘liq iqtisodiy va ijtimoiy-ekologik muammolarning domiga tushib qoldi. Bir zamonlar baliqchilik, chorvachilik sohalarida yetakchilik qilib kelgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi ayni paytda ommaning ko‘z o‘ngida ekologik muammolar o‘chog‘iga aylanmoqda. Orol dengizining qurishi nafaqat

O‘zbekiston balki, butun O‘rta Osiyo davlatlari tabiati, tabiiy boyliklari va aholisi ijtimoiy hayotiga benihoya katta zarba berdi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi iqtisodiyotda paxta, qorako‘l teri, guruch, baliq mahsulotlarini yetishtirishda O‘zbekiston viloyatlari orasida yetakchi mavqeda bo‘lib kelgan. Iqtisodiy sohaning rivojlanishida uning tabiiy boyliklari katta mohiyat kasb etgan. Dehqonchilik, baliqchilik va sholikorlik hududning asosiy tirikchilik manbai bo‘lib xizmat qildi. Ushbu taraqqiyotda Orol dengizi Qoraqalpog‘istonning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan gullab yashnashida kuchli imkoniyatlarni yaratgan. Ishlab chiqarishda sanoat sohasini jadallik bilan rivojlanishida ham Orol dengizining xizmati muhim manba bo‘lib keldi. Afsuski, Orol dengizining 1960-1970 yillardagi ekologik fojiaiy qurib borishi Qoraqalpog‘iston Respublikasi iqtisodiy, ijtimoiy sohalariga, ayniqsa, aholi salomatligiga jiddiy ta’sir qildi¹.

Istiqlol yillariga kelib, Qoraqalpog‘iston Respublikasining iqtisodiy, ijtimoiy hayotidagi ba’zi muammolar yuzasidan tadqiqot ishlari oshib bordi. Qoraqalpog‘iston Respublikasining ijtimoiy-ekologik, tabiati, aholisi salomatligi kabi dolzarb muammolar bilan bog‘liq bir qancha tadqiqotlar ham olib borildi. Qoraqalpog‘iston ASSRning ekologik fojialari ularning aholi genafoniga ta’siri barcha soha olimlarini muammolarni hal etish bo‘yicha tadqiqot, ilmiy izlanishlarni olib borishga undadi. Jumladan, Z.Kurbanova, K.Bektemirov, M.T.Turimbetova, M.K.Saribayev, A.Abdukamolova, Sh.K.Narbayevlar ijtimoiy muammolarni o‘rgangan bo‘lsa, S.K.Sultanova, E.L.Aleynikova, Ye.J.Yembergenev. I.R.Turdimambetov, D.Ataxanova, G.Shamambetovalar [4] Qoraqalpog‘iston Respublikasining ijtimoiy-ekologik vaziyati, tabiiy resurslarining holati, aholi salomatligi to‘g‘risidagi muammolar yuzasidan izlanishlarni olib borishdi. Jumladan, tadqiqotchi Sh.Norboyev: “Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi

¹ Гаипов А. История развития социального обеспечения здравоохранения Каракалпакстана в период развитого социализма(1959-1970 гг). Автореф., дисс., канд.,ист.,наук. –Нукус. 1972.28.с.

ekologik muammolarni avjlanishi natijasida, aholining chorvachilik sohasida chorva hayvonlarni yem-xashaksiz qolishi, suvdan kasallanishi, dehqonchilik sohasida esa tuproqda tabiiy unumdorlikni yoʻqligi bois oʻsimliklarni nobud boʻlishiga olib kelgan. Janubiy Orolboʻyi, Romitan, Moʻynoq tumanlarida ijtimoiy muammolar iqtisodiy inqirozga yuz tutishiga sabab boʻlgan² – deya oʻz tadqiqotlarida maʼlumotlarni yoritib oʻtadi. Romitan va Moʻynoq tumanlaridagi ijtimoiy-ekologik muammolarning yuzaga kelishida Orol dengizining taʼsirini muhokama qilib oʻtgan. Yuqoridagi fikrdan kelib chiqadigan boʻlsak ushbu ozuqa mahsulotlarini sifat darajasining tushib ketishi va yetishmovchiligi bevosita aholi salomatligiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatgan. Jumladan, yetarli darajadagi sogʻlom ozuqaning yetishmasligi reprodaktiv yoshdagi ayollarning immunitet darajasini pastlashiga va homiladorlikni normal kechmasligiga olib kelgan. Shuningdek, ushbu hududlardagi sanoat korxonalarining ekologik vaziyatga salbiy taʼsirlarini ham alohida taʼkidlab oʻtish maqsadga muvofiqdir. Yaʼni sanoat chiqindilarining atmosferaga chiqishi, Orol qurishi oqibatida yuzaga kelgan ekologik holatni yanada yomonlashuviga olib kelmoqda N.J.Yembergenev olib borgan tadqiqotida esa “mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy omillar yangi demografik vaziyatni vujudga keltirdi. Mintaqa aholisi demografik jarayonlarida sodir boʻlayotgan oʻzgarishlarga oʻtgan asrning 1990 yillaridan keyin aholi soni oʻsish darajasining keskin kamayib borishi, ayniqsa, tugʻulishning nisbatan kamayishi hamda tashqi migratsiya salbiy oqibatlarining oʻsishi taʼsir etdi”, - deb taʼkidlab oʻtadi³. Izlanuvchi aholini demografik holatini 1990 yillardan soʻng yuzaga kelganligini, migratsiya salbiy oqibatlari bilan bogʻlab oʻtadi. Aslida, Qoraqalpogʻistondagi aholini oʻsishidagi demografik jarayonlar muhitdagi ijtimoiy-ekologik holatning jiddiylashishi bilan 1980 yillardayoq oʻzgarganligini hisobga olmagan.

² Курбанова З.И. Становление и развитие этнографической науки в Каракалпакстане. (1920-2000 гг). Дисс.канд,мед.наук. –Нукус. 2002. 164.с.

³ . Ембергенов Н.Ж. Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг ўсиши ва жойланишидаги ўзгаришлар. Геог.фан.ном.диссер. –Тошкент: 2011. –Б. 25.

Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi vujudga kelgan ijtimoiy-ekologik muammolar borasida ko‘plab xorijiy tadqiqotchilar va ilmiy izlanuvchilar ishlari tatbiq etilgan bo‘lib, ayniqsa ekologik muammolarni dolzarb masalalardan ekanligini, muammoni bartaraf etish masalalarini kechiktirmasdan hal etish, tabiat bilan inson o‘rtasidagi ta‘sir, ularning oqibatida yuzaga kelgan fojialar, O‘rta Osiyodagi ijtimoiy-ekologik holatning tobora keskinlashib borayotganligi haqida chet el tadqiqotchilarning ishlarida ham batafsil ochib berilgan. Jumladan, Yoxann Linn tomonidan quyidagi fikrlar o‘rtaga tashlangan, “O‘zbekistondagi ekin maydonlarining qisqarib borishi, sanoat chiqindilarini daryolarga tashlanishi, Orol dengizi tubidagi tuzning atrofga tarqalishi natijasida, Xorazm, Samarqand viloyatlaridagi ko‘plab ekin maydoni sifatsiz bo‘lib qolgan”⁴.

Iqtisodiy hududlarni harakatga keltiruvchi kuchlar yetarli bo‘lmas ekan, u yerda iqtisod inqirozga yuz tutadi. Ko‘plab ilmiy izlanishlarda Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi ekologik holatni yuzaga keltirgan omil sifatida Orol dengizi o‘rganilgan. Biroq hududning ijtimoiy-ekologik vaziyatidagi muammolarga sanoat korxonalarining ta‘sirini ham hisobga olish o‘rinlidir.

Sovet hukumati davrida paxta tozalash, oziq-ovqat sanoat korxonalarida ham texnik stanok, vitelyatsiya, chang ushlab barabanlari va filtr kabi texnik inshootlar kerakli ta‘minotga ega bo‘lmadi. Sanoat korxonalarining texnik ta‘minotidagi yetishmovchilik korxonalarini zararsizlantirish jarayonlarini to‘xtatib qolishiga olib kelgan. Korxonalarini nazoratsiz Sirdaryoga tashlab yuborilishi esa, suvning sifatiga jiddiy ta‘sir qila boshladi. 1968 yilda Qoraqalpog‘iston ASSRdagi paxta tozalash, oziq-ovqat sanoat korxonalarini chiqindi suvlarini Sirdaryo havzasiga tashlab yuborilishi, daryoning ifloslanishiga sabab bo‘lgan. Oqibatda, Qoraqalpog‘iston ASSRdagi ko‘plab daryo, soy va ariqlarda suvning tarkibi buzildi. Daryo suvining sanoat korxonalarini chiqindi

⁴ Johannes Linn. Central Asia Human Development Report. Slovakia. Bratislava. 2005. –P 65.

tashlamalaridan zararlanishi daryo suv-ekologiyasini keskin o'zgarishiga olib kelgan. Daryo suvlarining ekin maydonlariga yoyilishi, tuproq sifatiga ham ta'sir etgan. Yerning sho'rlanishi va atmosferaning sanoat korxonalarining changlaridan zararlanishi Qoraqalpog'iston hududlarida istiqomat qiluvchi aholi sog'ligiga ham yillar davomida bevosita ta'sir etib kelgan.

1989 yil Qoraqalpog'iston Respublikasida ekologik muammolar keskin ko'tarildi. Hudud aholisining 70 foizi kasallangan bo'lib, ichimlik suvida tuz miqdori me'yoran ancha yuqori bo'lgan⁵. Sanoat korxonasi chiqindilaridan zararlangan Amudaryo suvidan foydalanib kelgan Qoraqalpog'iston aholisi ichida turli kasalliklarni yuzaga kelgan. Qoraqalpog'istonning Taxtako'pir, Ellikqal'a, Aqchako'l, Qoraterek sanoat korxonalarini va shifoxonalar o'z chiqindi tashlamalarini Amudaryoga tashlab keldi. Kattaqo'rg'on, Nukus, Qo'ng'iro't paxta tozalash zavodlari, "Gigant", "Progress" chorvachilik sovxozlari chiqindi suvini asossiz ravishda oqibati haqida o'ylab ham ko'rmay Amudaryoga tashlab keldi. Amudaryo suvi shu darajada jiddiy ifloslandiki, suvdan foydalanish xavfli bo'lib qolgan. Jumladan, Beruniy tumanida ekologik ahvol anchayin achinarli bo'lib, atmosfera, toza ichimlik suvi va tuproqda tuz, kimyoviy chiqindilar tabiiy ekologik holatni o'zgartirib yuborgan. Natijada ushbu tumanda istiqomat qiluvchi aholi salomatligida jiddiy buzilishlar yuzaga kelgan. Xususan, tuman hududida yashovchi reprodaktiv yoshdagi ayollar orasida turli infeksiyon kasalliklarga chalinish ehtimoli oshib, qon uvuchanlik darajasining me'yordan oshib ketishi, qon aylanish tizimining buzilishi bilan kasallanish hollari tez-tez kuzatilishiga olib kelgan. Bundan tashqari Tamdin, Taxiyyatosh hududlarida joylashgan sanoat korxonalarida texnik tozalash uskunalari yetishmaganligi atmosferaning ifloslanishiga sabab bo'lgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-noyabrdagi "Reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifatini

⁵ Адреса губителей природы // Правда Востока. 1989 год. 21 июнь.

oshirish va ko‘lamini yanada kengaytirish to‘g‘risida”gi PQ-4513-son qarori Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida istiqomat qiluvchi aholi uchun benihoya ahamiyatli bo‘ldi⁶. Xususan, Respublika hududida ushbu qaror ijrosi doirasida keng ko‘lamli islohotlar o‘tkazildi. Repraduktiv yoshdagi ayollar salomatligini tiklash, aholi orasida turli irsiy kasalliklarni kamaytirishga va ularni oldini olishga oid bir qancha chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bugungi kunda Qoraqalpog‘iston hududida vujudga kelgan ekologik muammo, nafaqat ushbu hudud aholisi balki, butun Markaziy Osiyo aholisi uchun katta xavf tug‘diruvchi dolzarb muammodir. Mazkur hududda istiqomat qilayotgan aholining repraduktiv salomatligini yaxshilash, tibbiy xizmat darajasini yanada oshirish davlatimiz hukumati oldidagi ustuvor vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘xati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil 8-noyabrdagi PQ-4513-son “Reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko‘rsatiladigan tibbiy yordam sifatini oshirish va ko‘lamini yanada kengaytirish to‘g‘risida”gi qarori;
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 56 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 488 b.
- 4 Аҳолининг репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, оналар ва болалар саломатлигини муҳофаза қилиш кенгаши 2022 йил 28-сентябрдаги КҚ-410-IV-сон . “Репродуктив саломатликни сақлаш, оналик ва болаликни муҳофаза

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil 8-noyabrdagi PQ-4513-son “Reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko‘rsatiladigan tibbiy yordam sifatini oshirish va ko‘lamini yanada kengaytirish to‘g‘risida”gi qarori;

килиш бўйича амалга оширилаётган ишлар ҳолатини ўрганишни ташкил этиш тўғрисида”ги қарори.

5. Irmatova A.B. Aholi va reprodaktiv salomatlik. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashiriyot-matbaa uyi, 2021. – 160 b.

6. Гаипов А. История развития социального обеспечения здравоохранения Каракалпакстана в период развитого социализма(1959-1970 гг). Автореф., дисс., канд.,ист.,наук. –Нукус. 1972.28.с.;

7. Мамбетуллаев М. История орошения Каракалпакской АССР. Автореф., дисс., канд.,ист.,наук –Ташкент: 1967. 26.с.;

8. Наимов К. Руководство партийной организации Каракалпакии местными советами в период дальнейшего развития социалистического общества 1951-1958 гг. Автореф., дисс., канд.,ист.,наук. –Тошкент: 1975. 26.с.

9. Курбанова З.И. Становление и развитие этнографической науки в Каракалпакстане. (1920-2000 гг). Дисс.канд,мед.наук. –Нукус. 2002. 164.с.;

10. Бектемиров К. Обеспечение развития региона в условиях экологической напряженности (на примере Республики Каракалпакстан). Дисс..док., мед., наук. –Нукус. 2008. 290.с.;

11. Адилханова А. Н. Дисбиотестические нарушения микрофлоры кишечника детей Каракалпакстана и их коррекция. Дисс.канд,мед.наук.(PhD).–Ташкент: 2012.130.с.;

12. Нарбаев Ш. К. Совершенствование организационно-экономических основ формирования системы пастбищепользования (на материалах Республики Каракалпакстана). Дис..канд..экон..наук. –Тошкент: 2018. 138.с.

13. Турдимамбетов И.Р. Қорақалпоғистон Республикаси нозогеографик вазиятини яхшилашнинг ижтимоий иқтисодий хусусиятлари. Географ.фан.док.диссер. –Тошкент. 2016. 82.б.;

14. Атаханова Д. Қорақалпағистон Республикаси аҳолисининг касалланиш даражасига ташқи муҳит ифлосланишининг таъсирини гигиеник баҳолаш. Тибб.фан.бўй.(PhD)диссертацияси. –Тошкент. 2018. 120б.
15. Нарбаев Ш.К. Совершенствование организационно-экономических основ формирования системы пастбищепользования(на материалах Республики Каракалпакстана). Дис..канд..экон..наук. –Тошкент: 2018. – С. 18. 6.
16. Атаханова Д. Қорақалпағистон Республикаси аҳолисининг касалланиш даражасига ташқи муҳит ифлосланишининг таъсири гигиеник баҳолаш. Тибб.фан.бўй.(PhD)диссертацияси. –Тошкент: 2018. –С. 46.
17. Ембергенов Н.Ж. Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг ўсиши ва жойланишидаги ўзгаришлар. Геог.фан.ном.диссер. –Тошкент: 2011. –Б. 25.
18. Johannes Linn. Central Asia Human Development Report. Slovakia. Bratislava. 2005. –Р. 99.
19. Каракалпакистан. Материал из Википедии-свободной энциклопедии. <https://ru.wikipedia.org/wiki/> 2020 йил 20.10. 12.48.
20. Тангирбергенова К. Экономика Каракалпакии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)Автореф. Дисс.канд.ист.наук. – Тошкент: 1991. –С. 12.
21. Шамамбетов Б. Аграрное развитие Республики Каракалпакстан в 1965-1985 гг. Опыт и проблемы.Автореф..дисс.канд.ист.наук. –Тошкент: 1994.-С. 27.
22. Адреса губителей природы // Правда Востока. 1989 год. 21 июнь.

